

FOYDA VA DIVIDENDLARNING IQTISODIY KATEGORIYA SIFATIDAGI MAZMUNI VA UNGA OID NAZARIY QARASHLARNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Abdug'afforov Otabek Dilshodbek o'g'li
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Namangan filiali Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252246>

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda korxonalar foydasi nafaqat korxonaning rivojlanish manbai, balki umuman milliy iqtisodiyotning o'sishi uchun zamin yaratadi. Sababi shundaki, korxonalar foydasini soliq tizimi orqali qayta taqsimlash mexanizmi barcha darajadagi davlat byudjetlarining daromad qismini "to'ldirish" ga imkon beradi, bu esa davlatga o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish va rejalashtirilgan iqtisodiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirishga imkon beradi. Korxonalar foydasi tadbirkorlik faoliyatining asosiy maqsadi hisoblanadi va korxonalar xodimlarining faoliyatini rag'batlantiradi. Korxonaning moliyaviy resurslarini shakllantirishning asosiy ichki manbai, uning rivojlanishini ta'minlash, shuningdek ishlab chiqarish faoliyati samaradorligining asosiy mezonini hisoblanadi. Shuning uchun korxonaning foyda olishini samarali boshqarish usullarini o'zlashtirish mamlakat rivojlanishining hozirgi bosqichidagi dolzarb vazifadir.

Iqtisodiy kategoriya sifatida foyda har qanday tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy natijasini ifodalaydi. Foyda - bu reja va korxonaning iqtisodiy faoliyatini baholashning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlaridan biridir. Foyda hisobidan korxonalarni ilmiy-texnik va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ular ishchilarining ish haqi fondini ko'paytirish chora-tadbirlarini moliyalashtirish amalga oshiriladi.

Korxonaning foydasi eng muhim iqtisodiy kategoriya va har qanday tijorat tashkilotining asosiy maqsadi hisoblanadi. Iqtisodiy kategoriya sifatida foyda moddiy ishlab chiqarish sohasida hosil bo'lgan sof daromadni aks ettiradi va samarali mehnatni rivojlantirish va rag'batlantirish manbai bo'lib xizmat qiladi.

Foyda tovar ishlab chiqarishning asosiy toifalaridan biridir. Bu, birinchi navbatda, ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlarni ifoda etadigan ishlab chiqarish kategoriyasidir. Foyda - bu kompaniya sotgan mahsulot qiymatining bir qismi, ishlab chiqarish xarajatlari qoplangandan keyin qoladi. Mahsulot tannarxining bir qismini xarajatlarda shaklida tushumdan chegirish natijasida foyda pul ko'rinishida ko'rinadi. Jamiyatdagi zarur va ortiqcha mahsulotning tabiati va chegaralarini to'g'ri talqin qilmasdan, daromadning iqtisodiy mohiyatini, shuningdek milliy daromadni uni dastlabki taqsimlash va keyinchalik qayta taqsimlashda qatnashadigan boshqa shakllarini aniqlash mumkin emas.

Qo'shimcha mahsulot - to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilar tomonidan talab qilinadigan mahsulot tannarxidan yuqori bo'lgan aniq mahsulotning bir qismini ifodalaydi.

Qo'shimcha mahsulot barcha ijtimoiy-iqtisodiy tuzumlarda amal qilgan xo'jalik mexanizmi xos bo'lib, ularning rivojlanishi uchun muhim iqtisodiy shartlardan biri hisoblanadi. Zaruriy va qo'shimcha ortiqcha mahsulotda pulning milliy ifodasi bo'lgan yangi yaratilgan qiymat aks ettiriladi.

Foyda yangi yaratilgan, ishlab chiqarilgan va realizatsiya qilingan, taqsimlashga tayyor mahsulotning bir qismini anglatadi. Korxonalar yaratilgan mahsulotga kiritilgan qiymat

muomaladan o'tib, pul shaklini olgandan keyin foyda oladi, shuning uchun foyda borligining obyektiv asosi ortiqcha mahsulotni dastlabki taqsimlash zarurati bilan bog'liq.

Iqtisodiy ta'limotlar tarixi foydaning shakllanishi va uning taqsimlanish mexanizmining turli nazariy qarashlari tizimiga egadir. Biroq, taklif qilingan ko'plab nazariyalarning har biri foydaning shakllanish manbalariga, faoliyat taraqqiyoti tendensiyalariga xos foydaning shakllanish jihatlariga (masalan, uning manbai, tarkibiy qismlari yoki funksiyalari) kam e'tibor qaratilgan.

Foydaning iqtisodiy tarkibini aniqlash zarurati kapitalistik ishlab chiqarishni shakllantirish jarayonida vujudga keldi. "Foyda" iqtisodiy tushunchasining vujudga kelishining quyidagi tarixiy shartlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1.1-rasm. Iqtisodiy taraqqiyot prizmasida foyda kategoriyasining tizimlashtirilishi

Demak, foyda kateogriyasining shakllanishi va rivojlanishida yollanma mehnatdan foydalanishga asoslangan ishlab chiqarishning shakllanishi muhim ahamiyat kasb etgan. Chunki, ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilishdagi mehnat predmetlari va mehnat vositalari qiymatining minimal qoplashga bo'lgan ehtiyoj zaruriy va qo'shilgan qiymat miqdorini aniqlashga ehtiyojni tug'dirgan. Qolaversa, mehnatning ijtimoiy unumdorligini oshirishga bo'lgan ishtiyoqning kuchayishi sharoitida foyda kapitalning to'planishini bosh moliyaviy manbai hisoblanib, uni maksimallashtirish keskin raqobat sharoitida biznes yashovchanligining iqtisodiy omili hisoblanadi. Bu o'z navbatida foydani maksimallashtirishga yo'naltirilgan oqilona boshqarish tizimini rivojlanishiga olib keldi.

Foydaning iqtisodiy nazariyasi uzoq tarixga ega, chunki foydani samarali shakllantirish va undan foydalanish muammolari iqtisodchi olimlarning uzoq tarixiy davrlardan buyon diqqat e'tiborida bo'lgan. Xususan, antik davr mutafakkirlari bo'lgan Platon va Aristotellarning asarlarida foydaning mohiyatiga oid qarashlarni ko'rishimiz mumkin. Foydaga nisbatan ularning yondashuvlarida pulning to'planish imkoniyatlari va usullarining mustahkam

aloqadorlikka egaligiga oid primitiv tavsifdagi qarashlarni kuzatishimiz mumkin. Garchi ushbu qarashlar tizimli tavsifga ega bo'lmasa-da, iqtisodiy taraqqiyotning keyingi bosqichlaridagi foyda nazariyasining shakllanishida ushbu qarashlar fundamental asos bo'lib hizmat qilgan.

Foydaning iqtisodiy mazmunini va uning shakllanish manbalarini aniqlashga dastlabki tizimli yondashuv XV-XVII asrlarda shakllantirilgan. Merkantalizm maktabi namoyondalari hisoblangan T.Mann, J.B. Kolbert, Ch. Devanant, U. Pettilarning fikriga ko'ra, foyda mahsulot tannarxidan oshgan narxining qiymat ekvivalentini ifodalashi ilgari surilgan.

Foyda hosil bo'lishining asosiy manbai merkantilistlar tomonidan tashqi savdo faoliyati sifatida ko'rib chiqilgan bo'lib, bunda mahalliy tovarlarning tashqi bozorlarda ichki bozorlarga nisbatan qimmat sotilishi asos qilib olingan. Makro ko'lamda yoki milliy iqtisodiyotdagi qo'shilgan qiymatning sof moliyaviy natijasini ifodalovchi foydani o'sishini ta'minlash uchun, ularning fikriga ko'ra, mamlakat tashqi savdo balansida profisitni ta'minlashi zarurligini ilgari surishgan. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadidagi faol proteksionistik siyosat foydani oshirishning omili ekanligini ilgari surishgan.

XVIII asrda fiziokratlar (F. Kene, J.Tyurgo, M. Rivera) - iqtisodiy nazariyaga ergashgan tendensiya vakillari - foyda ("ortiqcha qiymat") faqat qishloq xo'jaligida shakllangan va er rentasi uning yagona shakli er rentasi ekanligini ilgari surishgan. Foydaga nisbatan Fiziokratlarning ilmiy qarashlarida mamlakat iqtisodiyotida qishloq xo'jaligining etakchi rolga asoslangan holdagi yuqoridagi xulosaga kelingan. Lekin, iqtisodiy taraqqiyotning keyingi davrlarida sanoatning rivojlanishi va uning qishloq xo'jaligiga nisbatan yuqori ko'shilgan qiymatni yarata olish imkoniyati natijasida milliy iqtisodiyotda yalpi qo'shilgan qiymat orqali ifodalanuvi foyda oshirishda sanoatni rivojlantirish zarurligi to'g'risidagi ta'limotlar shakllana boshladi.

Xususan, Klassik maktab vakillari (XVIII-XIX asrlar), birinchi navbatda Adam Smit va David Rikkardo daromadni sanoat ishlab chiqarish sohasiga, so'ngra noishlab chiqarish sohasiga qarab kengaytirishgan. Klassik maktab doirasida birinchi marotaba, ishlab chiqarish omillaridan foydalanish natijasi sifatida "foydani shakllantirish omillari modeli" ishlab chiqilgan.

19-asrda K. Marks va F. Engelslar (marksistlar maktabi) tomonidan ishlab chiqilgan qiymatning mehnat nazariyasiga muvofiq, foydani shakllantirish manbai ishlab chiqarish sohasidagi ishchilarning yollanma mehnati- degan fikrni ilgari surishgan. Foydani aniqlash va uni shakllantirish tizimini tadqiq qilish orqali ular ishlab chiqarish sohasidagi ishchilar yollanma mehnat qo'shimcha mahsulot va qo'shimcha qiymatni yaratishini e'tirof etishadi. Foyda esa qo'shilgan qiymatni konvertatsiya qilingan shakli ekanligini ilgari surishgan. Demak, foydaning manbaini takror ishlab chiqarish natijasida yaratiladigan yalpi qo'shilgan qiymat tashkil qilib, zamonaviy sharoitlarda yuqori qo'shilgan qiymatli biznes taraqqiyoti milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligining bosh omili hisoblanishi ham aynan foydani maksimallashtirish imkoniyatlarining mavjudligiga qaratiladi.

Foyda nazariyasini sezilarli rivojlanishida XIX asrning 70-90 yillarda marjinalistlarning izlanishlari muhim rol o'ynagan. Bularga S. Jevons, C. Menger, E. Bem Baverk, L. Valras, J. Klarklarning ilmiy ishlarini keltirish mumkin. Ular foydani shakllanish manbalari va shart-sharoitlarida makroiqtisodiy tahlilga e'tiborni qaratishgan. Iqtisodiy tahlilning marjinalistik usullaridan foydalanish yordamida tadbirkorlik subyektlarida foyda normasini oshirishni qator omillari aniqlashtirilgan. Tadbirkorlik subyektlari foydasiga oid ularning tadqiqotlarida

bozordagi baholarni shakllantirish va monopol foydani shakllantirish shart-sharoitlariga alohida e'tibor qaratilgan.

XX asrning dastlabki davrlarida klassik iqtisodiy nazariyaning zamonaviy yo'nalishi hisoblanuvchi neoklassik iqtisodiy maktab namoyondalari tomonidan foydaning o'ziga xos iqtisodiy tabiatini ifodalovchi yangi nazariya yaratildi. Foydaning neoklassik nazariyasi asoschilari I. Fisher, A. Marshall, V. Pareto tomonidan ilgari surilgan bo'lib, ular tadbirkorlik foydasi nazariyasi va innovatsion foyda nazariyasini muomalaga kiritdilar. Bunda tadbirkorlik foydasi risk va foydaning dialektik o'zaro bog'liqligini ifodalasa, innovatsion foyda nazariyasiga muvofiq innovatsiyalarni keng joriy etish foyda normasini maksimallashtirishning bosh omili ekanligini e'tirof etishib o'tadilar.

Institusionalizm maktabi namoyondalari A. Babo, T. Veblen, K. Makkonel, S. Bryular ham foyda nazariyasini rivojlantirishga ulkan hissalarini qo'shgan bo'lib, ularning fikricha foydani shakllantirish va uni maksimallashtirish imkoniyati ishbilarmon reputatsiya riski uchun to'lov bilan ishlab chiqarish omillarini uyg'unlashtirishga bog'liqligini ilgari surishgan.

Demak, yuqoridagilardan ko'rishimiz mumkinki, zamonaviy sharoitlardagi foyda kategoriyasiga nisbatan nazariy qarashlarning evolyusiyasida uning mazmuniga nisbatan 2 xil ya'ni buxgalteriya va iqtisodiy interpretatsiya mavjudligini kuzatishimiz mumkin.

Buxgalteriya foydasi korxonada daromadlaridan tashqi xarajatlarni chegirish natijasidagi sof moliyaviy natija hisoblanib, tashqi xarajatlarga tadbirkorlarning tashqi manbalardan (kontragentlardan) ishlab chiqarish omillarini sotib olish bilan bog'liq xarajatlarni kiritishimiz mumkin. Ushbu xarajatlarning xususiyatli jihati ularning hajmi va dinamikasi milliy yoki xalqaro bozorlardagi konyunkturaga, tranzaksion xarajatlarga va bilvosita soliqqa tortish tizimiga bog'liqligidir.

Yuqoridagi fikrlardan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Moliyaviy natijalar vaqtning ma'lum momenti mobaynida korxonalar faoliyatining yakuniy mahsulini ifodalaydi. Moliyaviy natijaga 2 asosiy pozitsiyada qarash mumkin:

birinchidan, moliyaviy natijaning iqtisodiy talqini ya'ni kapitalning yoki pul mablag'larining o'zgarishi sifatida;

ikkinchidan, an'anaviy talqin, daromad va xarajatlarning o'rtasidagi tafovut, sof aktivlarning o'sishi sifatida qarash mumkin.

Ilmiy asbtraksiyalash tizimida moliyaviy natijalarga iqtisodchi olimlarning qarashlarini nazariy jihatdan tadqiq qilish va ularni umumlashtirish vositasida moliyaviy natijaga quyidagicha ta'rif tizimlashtirildi: Moliyaviy natijalar- ma'lum davrga faoliyat natijasida olingan daromad va xarajatlarni solishtirish hamda xususiy kapital o'zgarish miqdorini ifodalovchi qiymatning pul ekvivalentidagi absolyut natijasidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2016 y., 17-son, 173-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 1-son, 1-modda, 16-son, 265-modda, 24-son, 487-modda, 37-son, 978-modda.
3. Моннери Н. Что позволяет управлять доходностью акций. М.: Олимп-Бизнес, 1998.
4. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х. Теория бухгалтерского учета.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999 г.
5. Toshmurodova B.E. va b. Moliyaviy menejment.-T.:IQTISOD-MOLIYA, 2014 y. -267 b.

6. Suyunov D.X. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. – T.: Akademiya, 2007. - 319 b.